

DJANGO FRAMEWORK TEXNOLOGIYASINING DASTURLASHNING RIVOJLANISHIDAGI O'RNI

Nosirjonov Ibrohimjon Ulug'bek og'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7936996>

Anotatsiya: Ushbu tezisda Django Framework texnologiyasi uning asosiy maqsadi va vazifalari haqida ma'lumot berildi.

Kalit so'zlar: Django, Frameworkning asosiy maqsadi ,Php framework, Dasturlashga bo'lgan juda katta talabni qondirish uchun turli dasturlash tillari uchun turli Xildagi framework(namunalar) yaratilgan bo'lib ularning maqsadi bir. Ya'ni dasturlash Jarayonini soddalashtirish va bu jarayonni osonlashtirish. Natijada dastur yozishni tezlashtirish

Orqali bugungi talabni qondirish. Bu jarayonda asosiy e'tibor dasturchilar tomonidan deyarli Takror kiritildigan qismlarni bir joyga yig'ish. Bu orqali takror yoziladigan kodlarni yozishdan

Qochish. Shu o'rinda frameworkning o'zi nima degan savol tug'uladi. Unga quyidagicha ta'rif Beriladi.

Framework yoki framework dasturiy ta'minoti dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun Platforma bo'lib. U dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari ma'lum bir platforma uchun Dasturlarni yaratishi mumkin bo'lgan asosni yaratadi. Masalan, framework tarkibiga kirishni ayta ishlash, apparat moslamalarini boshqarish va tizim dasturiy ta'minoti bilan ishlash uchun Ishlatilishi mumkin bo'lgan oldindan belgilangan sinflar va funksiyalar kiritilishi mumkin. Bu Dasturni ishlab chiqish jarayonini soddalashtiradi, chunki dasturchilar har safar yangi dastur Ishlab chiqishda g'ildirakni ixtiro qilishlari shart emas. [5]

Bu ta'rifdan shu narsa ma'lum bo'ladiki tizimlarni bir birlariga moslash va apparat Moslamalarini boshqarish jarayonlari har qanday yangi yaratiladigan dasturlarda deyarli bir il Bo'ladi va ba'zi parametrlariga qarab bir biridan farq qilishi mumkin. Bunday holatlarda Faqatgina parametrni o'zgartirish orqali shu qismni o'z dasturiga moslash jarayonni to'laligicha

Dasturlashdan oson va tez bajariladi. Quyida o'quv jarayonini avtomatlashtirish masalasida Framework texnologiyasini qo'llash kelirilgan.

Frameworkning asosiy maqsadi – samaradorlikni oshirish, real ishbilarmonlik muhitini Yaratish va o'rganish, boshqarish usullarini qo'llashda zarur tajribani to'plash. Ushbu maqsadlar

Bir nechta mexanizmlar yordamida amalga oshiriladi. Birinchidan, biz dasturlash jarayonida Barcha ishtirokchilarga aniq rollarni tayinlaymiz va loyihalarni, ma'ruzalar va topshiriqlarni "Birlashgan jarayon" bo'yicha tuzamiz. Sinflarni alohida yig'ilish orali muayyan kurs Ko'rsatmalariga e'tibor qaratamiz. Bu jarayonda tashqi jamoaviy uchrashuvlar, shuningdek Semestr davomida mijozlarning bir nechta uchrashuvlari va sharhlari talab qilinadi. Talabalar Semestr davomida texnik va kadrlar bilan bog'liq muammolarni erta hal qilish uchun o'zlarini va Jamoalarini baholaydilar. Menejment aspirantlari muammolarni hal qilishda, shuningdek 7 Jadvallar, byudjetlar va loyihalash va sinov hujjatlari kabi artefaktlarni ishlab chiqish va ko'rib

Chiqish uchun o'rganilgan usullardan foydalanadilar. Ular o'zlarining menejmenti va Qarorlarining loyihalarga ta'siri to'g'risida jurnallarni yuritadilar. Katta rivojlanish guruhlari Rahbariyatga hisobot va texnik hujjatlar orqali hisobot berishadi. Jamoalar o'qituvchi va Buyurtmachi tomonidan belgilangan loyihaning maqsadlari doirasida ma'lum darajadagi Avtonomiyani saqlab turishadi.[1]

Bu misolda framework texnologiyasining masalani bo'lish va uni rollarga ajratish Imkoniyatlari haqida so'z boryapti. Bu holatta dasturlash jarayonining barcha ishtirokchilariga

Dasturning qismlari sinflar yaratish ko'rinishida bo'lib beriladi va har bir ishtirokchi o'ziga Berilgan sinfni yaratadi. Oxirida barcha sinflar yig'ilib yagona daturda birlashtiriladi.

Shu o'rinda framework texnologiyasi barcha dasturlash tillari uchun yagonami degan Savol tug'iladi. Albatta bugungi kunda dasturlash tillari juda ko'p va ularning har biri uchun bir Nechta frameworklar yaratilgan. Quyida biz bir nechta dasturlash tillari uchun frameworklar Ro'xatini keltiramiz.

Django bugungi kunda eng ommabop veb-frameworklardan biridir. U Pinterest, Instagram, Disqus va NASA kabi yirik veb-saytlarni qo'llab-quvvatlantiradi. Bir nechta satr Kodlari yordamida siz tezda millionlab foydalanuvchilarni qamrab oladigan funksional va Xavfsiz veb-saytni yaratishingiz mumkin.[2]

Yii - bu katta hajmdagi veb-dasturlarni tezkor ravishda ishlab chiqish uchun yuqori Samarali komponentlarga asoslangan PHP framework. Bu veb-dasturlashda maksimal darajada Qayta ishlashga imkon beradi va veb-ilovalarni ishlab chiqish jarayonini sezilarli darajada Tezlashtirishi mumkin.[3]

Entity Framework (EF) - .NET ishlab chiquvchilariga domenga xos ob'ektlardan Foydalangan holda relyatsion ma'lumotlar bilan ishlashga imkon beradigan ob'ekt-relyatsion Xaritalash vositasi (ORM). U dasturchilarga odatda yozishi kerak bo'lgan ma'lumotlarning Ko'pchiligiga ehtiyoj qoldirmaydi.

Entity Framework sizga kod yozish yoki EF Designerdagi qutilar va chiziqlar yordamida Model yaratishga imkon beradi. Ushbu ikkala yondashuv mavjud ma'lumotlar bazasini Foydalanish yoki yangi ma'lumotlar bazasini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.[4]

Frameworklar dasturlash tilariga qarab turli tuman. Ularning barchasining asosi bir Shuning uchun ma'lum dasturlash tili uchun framework ni o'rganish dasturlash tili o'zgargan Holatda shu tilga mos framework o'rganing yangidn o'rganishdan ko'ra osonroq bo'ladi.

Shuning uchun dasturlashni endi boshlagan vaqtda hech ikkilanmasdan o'rganilayotgan Dasturlash tiliga mos framework o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa

Ushbu tezisda biz Framework texnologiyasining qo'llanishi va u haqida ma'lumotlarni o'rganib chiqdik. Framework texnologiyasining web dasturlashdagi o'rni juda katta ekan

Fodalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rose F. Gamble & Leigh A. Davis. A Framework for Interaction in Software
- 2.Development Training. Journal of Information Technology Education.2002y. 223-232 pages.
- 3.Xakimjon og, I. M. A. (2023). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARIGA "MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI" FANINI O 'QITISH JARAYONIDA ULARNING

BADIIY-IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Conferencea, 34-38.

4. Hakimjon o'g, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO 'NALISHI TALABALARINI BADIY IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINI O'RNINI. Conferencea, 130-138.

5. Hakimjon og, I. M. A. (2023). TA'LIMNI KOMPYUTERLASHTIRISH VA O'QITISHNING O'ZIGA XOS USULLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI. Conferencea, 7-11.

6. Hakimjon og, I. M. A. (2023). SAN'AT PEDAGOGIKASI SOHASIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI BADIY TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI. Conferencea, 1-5.

7. Hakimjon og, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT FANI O 'QITUVCHILARI BADIY-IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINING AHAMYATI. Conferencea, 5-11.

8. Гулямов, К. М. (2022). БЎЛАЖАК ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КОМПЬЮТЕРДА ГРАФИК МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ МОДЕЛИ. УЧИТЕЛЬ, 3(4).

9. Ikromov, M. X., & Abdullaev, A. X. (2022). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN THE PROCESS OF TEACHING COMPUTER GRAPHICS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).

10. Gulyamov, K. M., & Ikromov, M. H. (2021). Development of artistic and creative abilities of future teachers of fine arts through computer graphics. JournalNX, 7(06), 95-99.

11. Ikromov, M. X. O., & Qizi, Z. M. (2022). MARKAZIY OSIYODA GRAFIKANING RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN BUYUK OLIMLAR. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(5), 627-630.

12. Makhmudovich, G. K., & Hakimjon o'g, I. M. A. (2022). DEVELOPMENT OF CHILDREN'S ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING UZBEK FOLK APPLIED DECORATIVE ARTS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 957-963.

13. MUBINAKHON, I., & ANASKHON, I. M. The Importance of Using the Ict to Increase the Efficiency of Education. JournalNX, 7(1), 106-108.

14. Хонбобоев, Х. О., Икромова, М. Х., & Икромов, М. А. Х. (2016). Та'limda axborot texnologiyalarni qollashning oziga xos xususiyatlari. Молодой ученый, (3-1), 21-22.

15. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).

16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.

17. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Conferencea 11.11 (2023): 78-82.

19.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.

20.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.

21.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY